

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568049>
УДК 159.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Ю.Р. Сенжапова,
студентка 3 курса, напр. «Психология»
Ж.М. Елисева,
научный руководитель,
к.пс.н., доц. кафедры «Общая психология»,
ФГБОУ ВО ПГУ,
г. Пенза

Аннотация: Пандемия внесла изменения во все сферы жизни человека, в частности студенты, были вынуждены перейти на обучение в дистанционном режиме. Данная работа направлена на исследование эмоционального состояния студентов во время онлайн обучения. В статье описаны взгляды различных научных деятелей на ситуацию обучения в онлайн формате. Также в данной работе представлены результаты исследования вопроса усталости студентов в период дистанционного обучения, способах избавления от нее и доступности информации об этом состоянии.

Ключевые слова: онлайн-обучение, дистанционное обучение, усталость студентов, усталость от дистанционного обучения, обучение в период пандемии, самочувствие студентов в период онлайн-обучения

RESEARCH OF THE EMOTIONAL STATE OF STUDENTS DURING ONLINE LEARNING

Yu.R. Senzhapova,
3rd year Student, ex. "Psychology"
J.M. Eliseeva,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Department of General Psychology,
FSBEI VO PSU,
Penza

Annotation: The pandemic has made changes in all spheres of human life, in particular, students were forced to switch to distance learning. This work is aimed at researching the emotional state of students during online learning. The article describes the views of various scientists on the situation of online learning. This paper also presents the results of a study of the issue of student fatigue during distance learning, ways to get rid of it and the availability of information about this state.

Keywords: online learning, distance learning, student fatigue, distance learning fatigue, learning during a pandemic, students' well-being during online learning

С приходом коронавирусной инфекции все сферы жизни человека претерпели изменения. Люди впервые столкнулись с длительной самоизоляцией, ограничением возможности личного общения, переходом обучения в онлайн пространство. Эти факторы закономерно привели студентов к стрессу, который был связан с адаптации к происходящим событиям, обучению в новой форме, в частности.

В работе И.А. Сергеева, А.А. Букатиц и А.В. Наумова отмечено, что увеличение интенсивности обучения, необходимость все время быть доступными для связи и поддерживать форму на протяжении суток приводит к усталости студентов, неудовлетворенности деятельностью и собой [1-6].

Также О.В. Шмурыгина отмечает, что в онлайн формате обучения лекции заменяются вебинарами, но без учёта того, что это совершенно разные формы занятий, т.е. ведутся они одно и то же количество времени (два академических часа). Важно помнить, что в очном формате, в аудитории, преподаватель может видеть студентов, направлять их внимание, подстраивать учебный процесс в зависимости от их состояния, в том числе и усталости. Уже спустя 15-20 минут после начала вебинара концентрация студентов на материале снижается, в отличие от занятий в одной аудитории с преподавателем [6-8].

Данный аспект, в своей статье подчеркивает Н.Ф. Гейжан и Т.А. Симакова. Они отмечают, что обучение в дистанционном формате ориентировано на те же дисциплины, что и при очной форме. Материалы не являются специальными курсами и учебниками, которые рассчитаны на системное онлайн-обучение, что оказывает значительное влияние на качество их освоения, мотивацию студентов и работоспособность [5].

Среди трудностей, которые испытывают участники образовательного процесса, также выделяют отсутствие непосредственного контакта с преподавателем, затруднения в восприятии материала в онлайн-формате,

непонимание формулировок заданий и сложности с нахождением необходимой информации [5].

Кроме того, к усталости приводит работа с текстом в электронном формате. Качество усвоения материала снижается с продолжительностью чтения [4]. Также тот формат электронных документов, к которому мы привыкли – чёрный шрифт на белом фоне – приводит к усталости больше, чем текст на бумажном носителе [9].

Также, известно, что присутствие посторонних в пространстве, как и наличие видеокамеры в аудитории приводит к увеличению напряжения и «замораживанию реакций» [5]. А в дистанционном режиме обучения наличие камеры и ощущение того, что за человеком постоянно наблюдают, является частой составляющей.

Целью данной работы является исследование эмоционального состояния студентов во время онлайн-обучения.

В качестве объекта исследования выступает эмоциональное состояние студентов. Предмет – эмоциональное состояние студентов во время онлайн-обучения.

В рамках данного исследования было выдвинуто предположение о том, что студенты испытывали усталость при переходе на онлайн-формат обучения. Также студенты, имеющие опыт использования сети интернет с целью образования, имели меньший показатель усталости.

Данное исследование направлено на выявления усталости и уровня субъективного благополучия у студентов во время онлайн-обучения. В исследовании применялись методы теоретического анализа, анкетирование, методы обобщения и интерпретации научных данных, а также методы статической обработки и анализа данных.

Для исследования уровня усталости у студентов, обучающихся в онлайн-формате была использована «Шкала оценки усталости». Данный опросник разработан группой нидерландских ученых под руководством Н.Ж. Michielsen в 2003 году, а в 2012 переведен Л.Ф. Бикбулатовой. Опросник состоит из 10 вопросов о психической и физической усталости [1].

С целью диагностики эмоционального комфорта студентов, обучающихся в онлайн-формате применялась «Шкала субъективного благополучия». Данная методика является скрининговым психодиагностическим инструментом для измерения эмоционального компонента субъективного благополучия или эмоционального комфорта [7].

Также, опрос испытуемых включал вопросы о прохождении онлайн-курсов до введения дистанционного формата обучения вследствие карантина, пропусках занятий, поиске информации об улучшении самочувствия, способах преодоления усталости.

Исследование проводилось на базе Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ (г. Пенза). В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 17 до 22 лет.

Результаты данного исследования показали, что у 53 % испытуемых (53 человека) диагностирована патологическая усталость. То же количество людей (53 % опрошенных) испытывают эмоциональный дискомфорт. В 42 % случаев (42 человека) усталость и дискомфорт имеются у одних и тех же людей. Важно отметить, что на вопрос «Чувствовали ли вы усталость после онлайн-звонков больше, чем при обучении в обычном режиме», который был поставлен отдельно от методик, 78 % опрошенных (78 человек) ответили утвердительно: 16 % – всегда, а 62 % – иногда. Это свидетельствует о том, что при переходе в онлайн-формат обучения значительная часть студентов действительно испытывает усталость и эмоциональный дискомфорт.

На вопрос о том, искали ли опрошиваемые информацию о причинах усталости и способах ее снизить 81 % испытуемых (81 человек) ответили отрицательно. Причем, из них испытывали усталость 44 % (36 человек). Искали информацию 19 % опрошенных, но всего 7 % ее нашли. Приведенные данные свидетельствуют о том, что информации в легком доступе для студентов нет. Следовательно, является важным ее распространение с целью улучшения эмоционального состояния и комфорта обучающихся.

Также, полученные данные показали, что наиболее распространенным (39 % случаев) способом справиться с усталостью во время онлайн-обучения является «просто лечь на кровать», либо пойти спать в перерывах между занятиями. На втором месте оказалась физическая активность, к ней прибегали 16 % студентов. Также среди способов борьбы с усталостью были отмечены прогулки на свежем воздухе (9 %), прием пищи, кофе или чая (4 %), просмотр фильмов (3 %), чтение «легкой» литературы (2 %), прослушивание музыки (2 %).

На основе анализа результатов исследования, можно заключить, что гипотеза была частично подтверждена. А именно, студенты испытывали патологическую усталость при переходе на онлайн-формат обучения в 53 % случаев. При проверке предположения о том, что студенты, имеющие опыт использования сети интернет с целью образования, имели меньший показатель усталости, оказалось, что данное предположение неверно. В проведенном исследовании 36 % испытуемых (36 человек) имели опыт обучения в онлайн-пространстве до перевода университетов на дистанционный режим, из них всего 16 человек (44 %) имеют низкий показатель усталости.

В сфере улучшения эмоционального состояния личности при смене привычного способа деятельности, а в частности при переходе студентов в

дистанционный формат обучения, необходимы дальнейшие исследования и математическая обработка экспериментальных данных. Поэтому мы намерены продолжить это исследование.

Полученные данные могут быть использованы при подготовке рекомендаций для студентов при переходе в дистанционный режим обучения, которые сталкиваются не только со стрессом, вследствие адаптации к новым условиям образования, но и возникновением потребности справиться с возникающей усталостью и эмоциональным дискомфортом.

Список литературы

[1] Бикбулатова Л.Ф. Шкала оценки усталости (перевод на русский язык), адаптация и оценка психометрических свойств в стационарах клиник неврологии и терапии. / Л.Ф. Бикбулатова, М.А. Кутлубаев, Л.Р. Ахмадева. // Медицинский вестник Башкортостана. – 2012. Т. 7. № 1.

[2] Бойко В.В. Энергия эмоций. / В.В. Бойко. // 2-е изд. – М., 2004. 473 с.

[3] Водопьянова Н.Е. Синдром эмоционального выгорания. / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – СПб.: Питер, 2005. 336 с.

[4] Войскунский А.Е. Влияние свойств электронного текста на эффективность и результативность чтения: литературный обзор. / А.Е. Войскунский, М.Ю. Солодов. // Психология человека в образовании. – 2020. Т. 2. № 2. 134-142 с. DOI: 10.33910/26869527-2020-2-2-134-142.

[5] Гейжан Н.Ф. Дистанционное обучение в аспекте психологии труда преподавателей и обучающихся. / Н.Ф. Гейжан, Т.А. Симакова. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. № 3 (87). 227-233 с. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-3-227-233.

[6] Сергеева И.А. Проявление симптомов эмоционального выгорания у студентов в условиях дистанционного обучения. / И.А. Сергеева, А.А. Букачич, А.В. Наумова. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. №12-1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-simptomov-emotsionalnogo-vygoraniya-u-studentov-v-usloviyah-distantsionnogo-obucheniya>. (дата обращения: 08.02.2021).

[7] Фетискин Н.П. Шкала субъективного благополучия. / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. // Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института Психотерапии, 2002. 467-470 с.

[8] Шмурыгина О.В. Образовательный процесс в условиях пандемии. / О.В. Шмурыгина. // Профессиональное образование и рынок труда. – 2020. № 2. 51-52 с. DOI: 10.24411/2307-4264-2020-10210.

[9] Cushman W.H. Reading from microfiche, a VDT, and the printed page: Subjective fatigue and performance. / W.H. Cushman. // Human Factors. – 1986. vol. 28. No 1. 63-73 pp. DOI: 10.1177/0018720088602800107.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bikbulatova L.F. Fatigue rating scale (translated into Russian), adaptation and assessment of psychometric properties in hospitals of clinics of neurology and therapy. / L.F. Bikbulatova, M.A. Kutlubaev, L.R. Akhmadeeva. // Medical Bulletin of Bashkortostan. – 2012. T. 7. No. 1.

[2] Boyko V.V. Energy of emotions. / V.V. Boyko. // 2nd ed. – M., 2004. 473 p.

[3] Vodopyanova N.Ye. Burnout Syndrome. / N.Ye. Vodopyanova, E.S. Starchenkov. – SPb.: Peter, 2005. 336 p.

[4] Voiskunsky A.E. The influence of electronic text properties on the efficiency and effectiveness of reading: a literature review. / A.E. Voiskunsky, M.Yu. Solodov. // Human psychology in education. – 2020. T. 2. No. 2. 134-142 p. DOI: 10.33910 / 26869527-2020-2-2-134-142.

[5] Geyzhan N.F. Distance learning in the aspect of labor psychology of teachers and students. / N.F. Geyzhan, T.A. Simakova. // Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2020. No. 3 (87). 227-233 p. DOI: 10.35750 / 2071-8284-2020-3-227-233.

[6] Sergeeva I.A. Manifestation of symptoms of emotional burnout in students in the context of distance learning. / I.A. Sergeeva, A.A. Bukatic, A.V. Naumova. // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2020. No. 12-1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-simptomov-emotsionalnogo-vygoraniya-u-studentov-v-usloviyah-distsionnogo-obucheniya>. (date of access: 08.02.2021).

[7] Fetiskin N.P. Subjective well-being scale. / N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, G.M. Manuilov. // Socio-psychological diagnostics of the development of personality and small groups. – M., Publishing house of the Institute of Psychotherapy, 2002. 467-470 p.

[8] Shmurygina O.V. Educational process in a pandemic. / O.V. Shmurygin. // Vocational education and the labor market. – 2020. No. 2. 51-52 p. DOI: 10.24411 / 2307-4264-2020-10210.

[9] Cushman W.H. Reading from microfiche, a VDT, and the printed page: Subjective fatigue and performance. / W.H. Cushman. // Human Factors. – 1986. vol. 28.No 1.63-73 pp. DOI: 10.1177 / 001872088602800107.

© Ю.Р. Сенжапова, 2021

Поступила в редакцию 10.02.2021

Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Сенжапова Ю.Р. Исследование эмоционального состояния студентов во время онлайн-обучения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 144-150. URL: <https://ip-journal.ru/>